

**ANALISIS KURVA SIGMOID DAN ZONA PERTUMBUHAN PADA TANAMAN
KACANG HIJAU (*PHASEOLUS RADIATUS L.*)**

OLEH

TIARA ELLYZA FITRI

NIM. 2210422007

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

I. PENDAHULUAN

Tanaman merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri yaitu kesanggupannya untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda. Pertumbuhan merupakan bertambah besarnya sel yang menyebabkan bertambah besarnya jaringan, organ dan akhirnya menjadi keseluruhan makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman, yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan, sedangkan perkembangan tanaman dapat dilihat dengan adanya perubahan pada bentuk organ batang, akar dan daun, munculnya bunga serta terbentuknya buah (Maghfiroh, 2017).

Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara terus-menerus sepanjang daur hidup, bergantung pada tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon, dan substansi pertumbuhan lainnya, serta lingkungan yang mendukung. Daerah pertumbuhan setiap organ pertumbuhan seperti sel, melewati fase-fase pertumbuhan yang diuraikan dalam 126 bagian dan ia menunjukkan suatu periode pertumbuhan yang hebat. Di bagian akar kita menemukan bahwa hanya di samping apex sel-sel aktif membelah. Pertumbuhan bersifat sederhana dan berisi peningkatan kualitas protoplasma yang semakin membaik. Seperti sel-sel baru secara berkelanjutan dibentuk dalam jaringan meristem. Sel-sel tersebut kemudian kehilangan daya tumbuh, sel yang paling tua atau yang paling ujung letaknya dari apex, dan akhirnya mereka melewati / memasuki fase kematangan atau kondisi yang dewasa. Dengan kata lain, setiap bagian akar memiliki periode pertumbuhan yang hebat dan panjang (Pratiwi dkk., 2017).

Pertumbuhan tanaman ditunjukkan dengan adanya penambahan ukuran sel dan bahan kering yang mencerminkan penambahan protoplasma. Pertumbuhan ditentukan dengan peningkatan berat kering, tinggi tanaman atau diameter batang, pada masa pertumbuhan vegetatif tanaman terdapat tiga proses penting yaitu pembelahan sel, perpanjangan sel, dan tahap awal dari diferensiasi sel. Ketiga proses akan

mengembangkan batang, daun dan sistem perakaran. Proses pembelahan sel terjadi pada pembuatan sel-sel baru, selanjutnya akan tumbuh membesar dan memanjang. Tahap pertama dari diferensiasi terjadi pada perkembangan jaringan primer. Semua proses dalam pertumbuhan ini memerlukan karbohidrat sebagai bahan baku energi disamping protein dan lemak. Kekurangan persediaan karbohidrat akan berakibat terganggunya ketiga proses tersebut yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan tanaman (Maghfiroh, 2017).

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri maupun yang berasal dari luar tanaman. Faktor yang berasal dari dalam tanaman dikenal sebagai faktor genetik, sedangkan yang berasal dari luar tanaman dikenal sebagai faktor lingkungan atau faktor keliling. Kedua faktor tersebut sangat berbeda perannya, namun mempunyai keterkaitan yang erat. Beberapa pakar menyatakan bahwa faktor genetik tidak dianggap sebagai variabel tumbuh karena tidak terukur secara deterministik. Pengukuran hanya dapat dilakukan terhadap komponen tumbuh atau hasil dari fenotip tanaman. Oleh karena itu, sifat genetik merupakan faktor bawaan tanaman sebagai potensi kemunculan sifat jika faktor luar yang mempengaruhinya berada dalam kondisi optimum. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman biasanya berupa variabel bebas. Antara variabel bebas ini bisa saling mempengaruhi dan dapat bersifat sebagai variabel deterministik atau sebagai variabel stokastik (Fauzi dkk., 2017).

Kurva sigmoid yaitu pertumbuhan cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat penambahan sel tanaman kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase senescen. Suatu hasil pengamatan pertumbuhan tanaman yang paling sering dijumpai khususnya pada tanaman setahun adalah biomassa tanaman yang menunjukkan pertumbuhan mengikuti bentuk S dengan waktu, yang dikenal dengan model sigmoid. Biomassa tanaman mula-mula (pada awal pertumbuhan) meningkat perlahan, kemudian cepat dan akhirnya perlahan sampai konstan dengan penambahan umur tanaman. Liku demikian dapat simetris, yaitu setengah bagian pangkal sebanding dengan setengah bagian

ujung jika titik belok terletak diantara dua asimtot. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tetap, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi di dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa dan bentuk tumbuhan ditentukan oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan (Ispriyasih, 2013).

Kurva pertumbuhan berbentuk S (sigmoid) yang ideal yang dihasilkan oleh banyak tumbuhan setahun dan beberapa bagian tertentu dari tumbuhan setahun maupun bertahunan, Pada fase logaritmik ukuran (V) bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu (t). Ini berarti laju kurva pertumbuhan (dV/dt) lambat pada awalnya kemudian akan meningkat terus. Laju pertumbuhan relatif (*relative growth rate*) menunjukkan peningkatan berat kering dalam suatu interval waktu dalam hubungannya dengan berat asal. Dalam situasi praktis, rata-rata pertumbuhan laju relatif dihitung dari pengukuran yang di ambil pada waktu t_1 dan t_2 (Ispriyasih, 2013).

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Pertumbuhan Tanaman dilaksanakan pada hari Jumat, 10 November 2023 di Laboratorium Pendidikan IV, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum pertumbuhan tanaman adalah kertas millimeter, pisau silet, pot berisi campuran pasir dan tanah dengan perbandingan 1 : 1, kotak/wadah, lempeng kaca, penggaris, tusuk gigi, tinta cina dan kertas filter. Sedangkan untuk bahannya adalah biji tanaman kacang hijau (*Phaseolus radiatus*) yang direndam 3 jam sebelum praktikum dan kecambah kacang hijau yang sudah muncul epikotil minimal 2 cm.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Kurva Sigmoid Pertumbuhan Daun

Rendam biji selama 2 sampai 3 jam dalam beaker glass, pilih 30 biji untuk percobaan. Ambil 3 biji pertama dikupas dan buka kotiledonnya, ukur panjang daun pada embrionya dengan kertas millimeter, kemudian hitung nilai rata-ratanya. Tanam 25 biji dalam pot, siram dengan air, pelihara dilaboratorium selama 2 minggu. Adakan pengamatan sebagai berikut :

- a. Ukur panjang daun dan petiolnya (daun pertama yang merupakan sepasang daun tunggal) pada umur 1, 2, 3, 5, 7, 10 dan 14 hari.
- b. Pengukuran daun pada umur 1, 2, 3 dan 5 hari dilakukan dengan menggali biji. Tiap

pengukuran dilakukan terhadap 3 tanaman. Jangan menggunakan biji-biji yang kelihatan tidak berkecambah.

- c. Pengukuran selanjutnya dilakukan tanpa memotong kecambah/tanaman. Gunakan selalu 3 tanaman yang sama untuk pengukuran lanjutan ini.
- d. Tentukan rata-rata panjang daun dari setiap pengukuran. Isilah tabel pengamatan di bawah ini serta buatlah grafik panjang rata-rata daun (termasuk petiolnya) pada akhir pengamatan.

2.3.2 Daerah Tumbuh Akar dan Batang

2.3.2.1 Daerah Tumbuh Pada Akar

Diambil 10 buah kecambah yang akarnya lurus dan panjangnya lebih dari 2 cm. Mulai dari ujungnya diberi tanda dengan tinta cina 10 buah garis dengan interval 1 mm. Dengan menggunakan karet gelang kecambah itu diletakkan dengan kedudukan tegak pada lempeng kaca yang telah dibalut dengan kertas filter. Diambil lagi 10 buah kecambah dan diberi tanda garis 10 mm dari ujung akar sebagai kontrol dan diletakkan seperti pada nomor dua. Lempeng-lempeng kaca yang telah ditempeli kecambah itu dimasukkan ke dalam tabung gelas yang berisi sedikit air kemudian ditutup agar ruangan dalam tabung tetap lembab. Tabung diletakkan dalam kamar gelap. Setelah 24 jam, jarak masing-masing interval pada tiap kecambah diukur. Bandingkan dengan kontrol, kemudian buatlah grafik pertambahan panjang tiap interval.

2.3.2.2 Daerah Tumbuh Pada Batang

Pilihlah 20 tanaman yang batangnya lurus. Epikotil tanaman tersebut diberi tanda garis 10 buah dari ujung dengan interval 2 mm. Perlakuan pada 10 tanaman yang dipilih dan beri label tanaman nomor 1 s/d 10. Sebagai kontrol pada 10 tanaman yang lain diberi

satu tanda pada 20 mm dari ujung dan diberi label tanaman nomor 1 s/d 10. Tanaman tersebut ditanam didalam pot dan diberi label tanaman 1-10. Pot dengan tanaman itu semuanya diletakkan pada tempat yang gelap. Setelah 48 jam, jarak masing-masing interval diukur kemudian hitung rata-rata pertambahan panjang batang. Isikan dalam tabel pengamatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Kurva Sigmoid Pertumbuhan Daun

Tanaman	Panjang daun (cm) hari ke-						
	0	2	3	5	7	10	14
1	0,3	1,6	2,1	2,3	4	4,5	5
2	0,4	1,5	2,3	2,4	4,5	4,7	5,1
3	0,4	1,2	1,8	2,0	4,5	5	4,8
Rata-rata	0,36	1,43	2,06	2,23	4,33	4,73	4,96

Tabel 2. Daerah Tumbuh Pada Akar

Interval (mm)	Tanaman Ke-				
	1	2	3	4	5
1	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
2	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
3	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
4	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
5	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
6	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
7	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
8	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
9	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
10	0 mm	1 mm	1 mm	0 mm	1 mm
Kontrol	1 mm	2 mm	2 mm	1 mm	2 mm

Tabel 3. Daerah Tumbuh Pada Batang

Interval (mm)	Tanaman Ke-				
	1	2	3	4	5
1	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
2	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
3	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
4	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
5	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
6	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
7	0 mm	1 mm	0 mm	0 mm	0 mm
8	1 mm	2 mm	0 mm	0 mm	0 mm
9	1 mm	2 mm	2 mm	0 mm	2 mm
10	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kontrol	25 mm	50 mm	25 mm	20 mm	20 mm

Grafik 1. Kurva Sigmoid Pertumbuhan Daun

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kurva Sigmoid Pertumbuhan Daun

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diperoleh ukuran panjang daun tanaman dari hari ke-0 hingga ke-14. Pada hari ke-0 diperoleh rata-rata panjang daun tanaman sebesar 0,36 cm; pada hari ke-2 sebesar 1,43 cm; pada hari ke-3 sebesar 2,06 cm; pada hari ke-5 sebesar 2,23 cm; pada hari ke-7 sebesar 4,33 cm; pada hari ke-10 sebesar 4,73 cm; dan pada hari ke-14 sebesar 4,96. Grafik menunjukkan peningkatan dari hari ke-0 hingga hari ke-14.

Pada hari ke-0 hingga hari ke-3, tanaman mengalami fase logaritmik. Pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara ekponensial sejalan dengan waktu ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tetapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme; semakin besar organisme, maka akan semakin cepat ia tumbuh (Sari dkk., 2015). Pada hari ke-5 hingga hari ke-7, tanaman mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mengalami fase linier. Pada fase linier, penambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Laju pertumbuhan yang konstan ditunjukkan oleh kemiringan yang konstan pada bagian atas kurva tinggi tanaman dan oleh bagian mendatar kurva laju tumbuh dibagian bawah (Kezia dkk., 2020).

Pada hari ke-10 hingga hari ke-14, tanaman mengalami fase penuaan. Fase penuaan dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua (Kezia dkk., 2020). Pola pertumbuhan tanaman digambarkan dengan kurva sigmoid. Kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaamn dan kemudian melambat. Periode awal dengan laju pertumbuhan eksponensial yang pendek, kemudian linier yang relative panjang. Laju pertumbuhan yang linier diikuti oleh fase yang lajunya menurun (Febriyanti dkk., 2015).

Kemudian, pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dan luar, yaitu penyesuaian diri antara genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tidak hanya lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga banyak faktor seperti cahaya, temperatur, kelembaban, dan faktor nutrisi mempengaruhi akhir morfologi dari tanaman. Cahaya

meliputi pada lekukan dari batang morfogenesis. Temperatur, kelembaban, dan nutrisi mempunyai efek yang lebih halus, tetapi juga mempengaruhi perubahan morfologi (Nailul dan Mochamat, 2017).

3.2.2 Daerah Tumbuh pada Akar

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh daerah yang mengalami pertumbuhan adalah interval 10 yang terletak diujung akar dengan penambahan panjang sebesar 1 mm pada tanaman ke-2, tanaman ke-3 dan tanaman ke-5. Sedangkan pada perlakuan kontrol mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan penambahan panjang masing-masing pada tanaman ke-1 sebesar 1 mm, tanaman ke-2 sebesar 2 mm, tanaman ke-3 sebesar 2 mm, tanaman ke-4 sebesar 1 mm dan tanaman ke-5 sebesar 2 mm. Menurut Itlay dkk., (2020) pertumbuhan menunjuk pada penambahan ukuran yang tidak dapat balik, pertumbuhan suatu tanaman secara umum biasanya diukur dengan menggunakan parameter seperti tinggi pohon, diameter pohon, berat kering, dan lain-lain. Adapun untuk mengukur kondisi fisik tanaman dapat didekati dengan mengetahui beberapa parameter yang mencirikan kualitas tanaman yaitu pertumbuhan tinggi, pertumbuhan diameter dan lain-lain.

Pertumbuhan primer untuk memperpanjang sumbu tubuh dan perkembangan sekunder adalah untuk meningkatkan diameter sumbu. Pertumbuhan sekunder dalam akar akan terjadi penebalan sekunder kambiumnya besar dari benang-benang meristem dalam jaringan prokambium atau jaringan parenkimatis yang terletak pada kelompok-kelompok floem primer dan pusat stele (Taiz *et al.*, 2015). Letak pertumbuhan adalah pada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Pertumbuhan ujung cenderung menghasilkan penambahan panjang, pertumbuhan lateral menghasilkan penambahan

lebar. Pertambahan panjang batang terjadi di meristem interkalar, memerlukan tambahan sumber hormon pertumbuhan dan mempunyai jumlah sel ataupun aktivitas sel yang rendah (Reece *et al.*, 2014).

Sel-sel inisial membentuk sel-sel pada ujung akar bersifat meristematis. Pembelahan sel terjadi secara longitudinal dan beberapa ke arah lateral yang menyebabkan akar berbentuk silindris. Sel-sel inisial membentuk sel-sel pada ujung akar yang bersifat meristematis. Pembelahan sel terjadi secara longitudinal dan beberapa ke arah lateral yang menyebabkan akar berbentuk silindris. Selanjutnya sel-sel dekat ujung akar aktif berproliferasi, dimana terletak tiga zona sel dengan tahapan pertumbuhan primer yang berurutan (zona pembelahan sel, zona pemanjangan dan zona pematangan). Zona pembelahan sel meliputi meristem apikal dan turunannya, yang disebut meristem primer (terdiri dari protoderm, prokambium dan meristem dasar). Meristem apikal yang terdapat di pusat zona pembelahan menghasilkan sel-sel meristem primer yang bersifat meristematis. Zona pembelahan sel bergabung ke zona pemanjangan (elongasi). Di sini sel-sel memanjang sampai sepuluh kali semula, sehingga mendorong ujung akar, termasuk meristem ke depan. Meristem akan mendukung pertumbuhan secara terus-menerus dengan menambahkan sel-sel ke ujung termuda zona pemanjangan tersebut (Reece *et al.*, 2014).

3.2.3 Daerah Tumbuh pada Batang

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh daerah yang mengalami pertumbuhan adalah interval 7 yang hanya terdapat satu tanaman saja yang tumbuh yaitu pada tanaman ke-2 dengan penambahan panjang sebesar 1mm, pada interval ke 8 pada tanaman ke-1 penambahan panjang sebesar 1 mm, pada tanaman ke-2 penambahan panjang sebesar

2 mm, pada interval ke 9 pada tanaman ke- 1 penambah panjang sebesar 1 mm, tanaman ke-2, ke-3 dan ke-5 penambahan panjang sebesar 2 mm, dan pada interval ke 10 semua tanaman mengalami penambahan panjang yang sama yaitu sebesar 3 mm. Sedangkan pada perlakuan kontrol mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan penambahan panjang masing-masing pada tanaman ke-1 sebesar 25 mm, tanaman ke-2 sebesar 50 mm, tanaman ke-3 sebesar 25 mm, tanaman ke-4 sebesar 20 mm dan tanaman ke-5 sebesar 20 mm. Hal ini disebabkan karena di ujung batang terdapat jaringan meristem apikal yang menghasilkan sel-sel meristem primer yang bersifat meristematik, pada batang terlihat jelas terjadinya pemanjangan, yang memang pada batang terdapat jaringan meristem apikal yang aktif membelah serta faktor internal dan eksternal yang mendukung pertumbuhannya. Proses pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat mengganggu pertumbuhan tanaman apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan sifat tumbuh tanaman. Kondisi lingkungan ini meliputi intensitas sinar matahari, temperatur, dan tekanan udara serta adanya mikroorganisme yang mengganggu tanaman, Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada benih atau tanaman itu sendiri (Huang, 2010).

Media tanaman adalah media tumbuh bagi tanaman yang dapat memasok sebagian unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman secara baik. Sebagian besar unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman dipasok melalui media tanaman. Selanjutnya diserap oleh perakaran dan digunakan dalam proses fisiologis tanaman (Zaenuddin, 2012). Kandungan unsur hara yang penting untuk tanaman antara lain unsur hara nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium

(K). Ketiga unsur inilah yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Ketiga jenis unsur hara ini sangat penting diberikan karena masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, Unsur hara nitrogen (N) berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama batang, cabang dan daun (Hardjowigeno, 2010).

Batang tumbuh pada titik tumbuh, yakni pada meristem apeks (pucuk). Dari meristem tersebut dihasilkan pula bakal daun yang mula-mula berbentuk tonjolan, kemudian berkembang lebih cepat dari ujung batang itu sendiri, sehingga bakal daun menutupi meristem apeks. Tumbuhan dikotil yang berbentuk herba mempunyai pertumbuhan sekunder dan strukturnya seperti tumbuhan berkayu, pada awal pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis tetap ada. Periderm dan iwentisel muncul pada epidermis. Satu atau dua lapisan korteks yang terdapat di bawah epidermis mengandung kloroplas. Floem primer menghasilkan serat dan letaknya berdekatan dengan korteks. Serat juga berkembang di daerah floem sekunder. Kambium pembuluh memisahkan floem dan xilem sekunder, dan membentuk silinder yang kompak. Jari-jari parenkim sekunder mula-mula uniserat. Kemudian terjadi pula jari-jari yang bersifat multiserat. Beberapa jari-jari mengalami dilatasi di bagian floem luar, bersama dengan penebalan batang. Empulur yang parenkimatus mengandung sel-sel lendir. Tepung dan kristal juga ditemukan pada empulur, korteks, jari-jari, dan parenkim aksial. Selain itu mempunyai tipe kolateral terbuka (Rosanti, 2013).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dan luar, yaitu penyesuaian diri antara genetik dan lingkungan.
2. Daerah yang mengalami pertumbuhan adalah interval 10 yang terletak diujung akar dengan penambahan panjang sebesar 1 mm pada tanaman ke-2, tanaman ke-3 dan tanaman ke-5.
3. Untuk mengukur kondisi fisik tanaman dapat didekati dengan mengetahui beberapa parameter yang mencirikan kualitas tanaman yaitu pertumbuhan tinggi, pertumbuhan diameter dan lain-lain.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, diharapkan kedepannya praktikan belajar sebelum melaksanakan praktikum, dan pratikan lebih teliti saat melakukan percobaan agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, R. P., Rosmayati, R., & Sartini, E. (2014). Pengaruh pematangan dormansi secara fisik dan kimia terhadap kemampuan berkecambah benih mucuna (*Mucuna bracteata* DC). *Jurnal Agroekoteknologi Universitas Sumatera Utara*, 2(2), 98842.
- Fauzi, A. A., Sutari, W., Nursuhud, N., & Mubarok, S. 2017. Faktor yang mempengaruhi pembungaan pada mangga (*Mangifera indica* L.). *Kultivasi*, 16(3).
- Febriyanti, L.E., Martosudiro, M., dan Hadiastono, T. 2015. Pengaruh *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR) Terhadap Infeksi *Peanut Stripe Virus* (Pstv), Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L.) Varietas Gajah. *Hama Dan Penyakit Tumbuhan*. 3: 84.
- Hardjowigeno. S. 2010. *Ilmu Tanah*. Jakarta : Akademik Pressindo.
- Huang, B., 2010. *Role of Root Morphological and Physiological Characteristic in Drought resistance of Plants. In Plant-Environment Interactions, Wilkinson, R.E (Ed)*. Marcel Dekker Inc. New York.
- Ispriyasih, S. 2013. Model Gompertz Dan Logistik Untuk Kurva Sigmoid (Studi Kasus: Pertumbuhan Perkecambahan Biji Tanaman Padi yang Diberi 3 Perlakuan). *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Itlay, P., May, N. L., dan Peday, M. H. 2020. Pertumbuhan Tanaman Jati Cepu Dan Muna Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) Di Kampung Dernafi Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Kehutanan Papua* 6 (2) : 149 – 154.

- Kezia, Sagay., Siahaan, P., dan Mambu, Susan. 2020. Respon Pertumbuhan Vegetatif Sawi Hijau (*Brassica rapa* l. Var. Tosakan) Akibat Pemberian PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) yang Dikombinasikan dengan Pupuk Kompos dan NPK. *Jurnal Bios Logos*. Vol. 10 (No.2), 79-85.
- Maghfiroh, J. 2017. *Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Biologi Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta (pp. 51-58).
- Nailul, M. R., dan Mochamat, B. 2017. Uji Efektivitas Waktu Pemberian Dan Konsentrasi PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) Terhadap Produksi dan Mutu Benih Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L.). *Journal of Applied Agricultural Sciences* 1(2): 174-184.
- Pratiwi, N. E., Simanjuntak, B. H., & Banjarnahor, D. 2017. Pengaruh campuran media tanam terhadap pertumbuhan tanaman stroberi (*Fragaria vesca* L.) sebagai tanaman hias taman vertikal. *Agric*, 29(1), 11-20.
- Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L. 1., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R., & Campbell, N. A. 2014, *Campbell Biology (Tenth Edition)*. Boston: Pearson.
- Rosanti, Dewi. 2013. *Morfologi tumbuhan*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, Citra. R., Yudhono, P., dan Tohari. 2015. Pengaruh Takaran Urea Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Steviosida Tanaman Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni M.) pada Berbagai Umur Panen di Dataran Rendah. *Vegetalika*. Vol.4 No.1, 2015: 46-69

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M., & Murphy, A. S. 2015. *Plant Physiology and Development*. Sunderland: Sinauer Associates.

Zaenuddin, 2012. *Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksanaan Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

LAMPIRAN

Gambar 1. Daerah tumbuh pada akar perlakuan kontrol

Gambar 2. Daerah tumbuh pada akar perlakuan 10 mm

Gambar 3. Daerah tumbuh pada batang perlakuan kontrol

Gambar 4. Daerah tumbuh pada batang perlakuan 20 mm

Gambar 5. Pengukuran daerah tumbuh pada batang

Gambar 6. Pengamatan kurva sigmoid pertumbuhan daun pada hari ke-14